

INGLIZ TILIDAGI KAMBAG'ALLIK KONSEPTI DOIRASIDAGI FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR VA LEKSIK VOSITALARNING SEMANTIK TAHLILI

Qodirova Nozima G'ulomjon qizi

Andijon Davlat Universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862789>

Annotatsiya

Maqolada ingliz tilidagi kambag'allik konsepti doirasida ishlatiladigan frazeologik birliklar tahlil qilinadi. Tahlil qilingan birliklar orqali iqtisodiy nochorlik, ijtimoiy tengsizlik, boylik va manmanlik orasidagi bog'liqlik, shuningdek, moliyaviy beqarorlik sharoitida yashash holatlari yoritiladi. Ushbu birliklarning ingliz adabiyotidagi qo'llanishi asosida ularning ijtimoiy kontekstdagi funksiyalari ochib beriladi. Tadqiqot natijalari ushbu til vositalarining nafaqat lingvistik, balki sotsiokulturniy va axloqiy mazmun yuklayotganini ko'rsatadi.

Annotation

This article explores English phraseological units related to the concept of poverty. It examines how these expressions reflect themes such as financial hardship, social inequality, the corrupting effects of sudden wealth, and the struggles of living with minimal resources. Drawing on examples from English literature, the study reveals the social and cultural roles these linguistic forms play. The analysis demonstrates that these units carry not only linguistic meaning but also broader ethical and sociocultural implications.

Аннотация

В статье рассматриваются английские фразеологические выражения, связанные с понятием бедности. Анализ охватывает такие аспекты, как экономические трудности, социальное неравенство, моральная деградация на фоне внезапного обогащения и существование в условиях финансовой нестабильности. На основе примеров из английской литературы раскрывается функциональная нагрузка данных выражений в социальном контексте. Исследование показывает, что эти языковые единицы несут не только лингвистическое, но и социокультурное и нравственное значение.

Kalit so'zlar:

Frazeologik birliklar, kambag'allik konsepti, ijtimoiy-ma'naviy tahlil, ingliz adabiyoti, til va madaniyat, semantik tahlil, iqtisodiy ifoda vositalari, idiomalar

Keywords:

Phraseological units, concept of poverty, socio-cultural analysis, English literature, language and culture, semantic analysis, economic expressions, idioms

Ключевые слова:

Фразеологические единицы, концепт бедности, социокультурный анализ, английская литература, язык и культура, семантический анализ, экономическая лексика, идиомы

Kirish

Kambag'allik — insoniyat tarixining barcha davrlarida mavjud bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy holat bo'lib, u ko'p hollarda ijtimoiy tabaqalanish, tengsizlik, adolatsizlik, zo'ravonlik va marginalizatsiya kabi tushunchalar bilan chambarchas bog'liq. Har bir til o'z jamiyati va madaniyatining in'ikosi bo'lib, undagi frazeologik birliklar, metaforalar va so'z birikmalari orqali bu kabi tushunchalar chuqur va ko'p qirrali tarzda ifodalanadi. Ingliz tilida kambag'allik konsepti

juda boy leksik-semantik maydon bilan aks etgan bo'lib, bu sohada qo'llaniladigan birliklar faqatgina moddiy nochorlikni emas, balki psixologik, ijtimoiy va axloqiy jihatlarni ham o'z ichiga oladi.

Quyidagi maqolada ingliz tilida keng qo'llaniladigan “beggar”, “bleed someone dry”, “break the bank”, “hand-to-mouth”, “make ends meet”, “as poor as a church mouse”, “on your beam ends” kabi frazeologik birliklar va leksik vositalarning semantik tahlili orqali kambag'allik tushunchasining ingliz tilidagi ifoda shakllari o'rganiladi. Har bir birlik alohida semalarga ajratilib, ularning adabiy, so'zlashuv, jurnalistik va publitsistik matnlardagi ishlatilish kontekstlari orqali ma'no darajalari ochib beriladi.

Asosiy qism

Ingliz tilidagi “beggar” so'zi yuzaki tarjimada “gadoy”, “tilamchi” yoki “bechora” kabi so'zlarga mos kelsa-da, aslida bu birlik chuqur semantik qatlamlarga ega bo'lib, turli kontekstlarda turlicha ma'no kasb etadi. Lug'aviy manbalarda, xususan “Cambridge Dictionary”da keltirilgan ta'riflarga ko'ra, bu so'z ikki asosiy ma'noda ishlatiladi: birinchidan, u hayotini boshqalardan ovqat yoki pul so'rab o'tkazadigan insonni bildiradi; ikkinchidan esa, “lucky beggar” yoki “little beggars” kabi iboralarda u kinoya, hazil yoki norozilik ohangida qo'llanilib, aynan kambag'allik bilan bevosita bog'liq bo'lmagan, ammo marginal yoki yoqimsiz xatti-harakatlarni ifodalashi mumkin. Bu yerda “beggar” so'zining semantik diapazoni faqat moddiy nochorlik bilan cheklanmay, balki ijtimoiy holat, psixologik ta'sir va hatto axloqiy baholash darajasini ham o'z ichiga oladi.

Ushbu so'z orqali quyidagi semantik komponentlar ajralib chiqadi: birinchidan, ovqat va pulga muhtojlik holati, ya'ni insonning hayotiy ehtiyojlarini qondira olmaydigan darajadagi iqtisodiy nochorligi; ikkinchidan, ijtimoiy tizimda pastki pog'onada turuvchi, imkoniyatlardan chetlatilgan shaxsning holati; uchinchidan, “bechora”lik, ya'ni insonning tashqi ko'rinishidagi, ruhiy holatidagi yoki ijtimoiy vaziyatdagi zaiflik; to'rtinchidan, norozilik yoki kinoya ma'nosida ishlatilganida — asabga tegadigan yoki jahl chiqaradigan inson sifatidagi obraz; nihoyat, beshinchidan, “beggar” marginal shaxs sifatida, ya'ni jamiyatda to'laqonli ijtimoiy rolga ega bo'lmagan insonni anglatadi.

Charles Dickens ijodida bu so'z yanada chuqurroq, ijtimoiy va axloqiy talqinda namoyon bo'ladi. Jumladan, “Let us be beggars...” kabi iboralar orqali muallif kambag'allikni faqat muhtojlik emas, balki jamiyatdagi sun'iy ijtimoiy me'yorlardan, moddiy qadriyatlardan voz kechgan holdagi ichki ozodlik sifatida tasvirlaydi. Bu yerda “beggar” so'zining semantik maydoni metaforik va falsafiy mazmun kasb etib, kambag'allikni ijtimoiy norozilik va ruhiy poklanishning bir ko'rinishi sifatida talqin qiladi. Demak, “beggar” so'zi zamonaviy ingliz tilida ko'p qirrali, ko'p qatlamli va kontekstga juda kuchli bog'langan semantik birlik bo'lib, kambag'allik konsepti doirasida nafaqat iqtisodiy holatni, balki ijtimoiy, psixologik va axloqiy holatlarni ham ifodalab beradi.

“Beggar on horseback” idiomasi chuqur ijtimoiy-satirik ma'noga ega bo'lib, u ilgari kambag'al bo'lgan, ammo keyinchalik kutilmaganda boylik yoki hokimiyatga erishgan shaxsning bu muvaffaqiyat ortidan axloqiy inqirozga yuz tutishini ifodalaydi. Ushbu ibora ko'pincha kinoya ohangida ishlatiladi va kuchli tanqidiy konnotatsiyani o'z ichiga oladi. Masalan, “Set a beggar on horseback, and he'll ride to the devil” maqolida kambag'allikda yashagan inson boylik orttirgach, o'zining avvalgi hayotiy tajribasini unutib, haddan tashqari o'ziga ishonch hosil qilishi, manman, kibrli, hattoki zolimga aylanishi mumkinligi haqida ogohlantiriladi. Bu ibora, semantik jihatdan, birinchidan, shaxsning o'z ildizlarini va o'tmishini unutib qo'yishi; ikkinchidan, boylik yoki hokimiyatdan oqilona foydalana olmasligi; uchinchidan, ichki kamolot yetishmovchiligi bois

manmanlik va kibrli xulqqa berilishi; to'rtinchidan esa, ijtimoiy tizimda beqarorlik, adolatsizlik va qatlamlar o'rtasidagi ziddiyatlarni kuchaytiruvchi omil sifatida baholanadi.

Bu idiomaning o'zbek madaniyatidagi ma'nodosh ifodasi "Ko'rmaganning ko'rgani qursin" maqolidir. Ikkala ibora ham boylik, mansab yoki kuch birdaniga qo'lga kiritilganda, bu resurslarni boshqarish uchun zarur bo'lgan madaniy, axloqiy va ijtimoiy kapital yetishmasligi natijasida kutilmagan salbiy oqibatlar yuzaga kelishini ta'kidlaydi. Elizabeth Gaskellning mashhur "North and South" romanida bu ibora o'zining eng yorqin talqinini topadi. Muallif yangi paydo bo'lgan sanoatchilar sinfini tasvirlar ekan, ular orasida ilgari oddiy ishchi yoki kambag'al bo'lgan shaxslarning kapitalizm tufayli tezda boyib, ammo bu boylikni adolatli, oqilona taqsimlay olmasligi holatlarini keskin tanqid qiladi. Gaskell ushbu frazemani kuchli sotsiologik metafora sifatida qo'llab, kapitalistik jamiyatdagi sinflar o'rtasidagi adovat, tengsizlik va axloqiy buzuqlikni fosh qiladi.

Shu tariqa, "Beggar on horseback" idiomasi nafaqat lingvistik birlik, balki jamiyatdagi ijtimoiy o'zgarishlar, shaxsiy transformatsiyalar va axloqiy me'zonlarning o'zgarishini ifodalovchi kuchli semantik va madaniy yuklamaga ega ibora hisoblanadi. Bu ibora bugungi globallashgan jamiyatda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan: boylik orttirgan, lekin o'zini va boshqalarni unutgan inson obrazi doimo tanqid ostida bo'lib kelgan va qolaversa, ijtimoiy adolat, ma'suliyatli boylik boshqaruvi kabi tushunchalar bilan chambarchas bog'liq bo'lib qolmoqda.

Keyingi "living hand-to-mouth" idiomasi kambag'allik va iqtisodiy nochorlikni ifodalovchi eng kuchli va ta'sirchan iboralardan biridir. Ushbu frazema insonning mavjud moliyaviy resurslari faqat kundalik ehtiyojlarni arang qoplashga yetishini bildiradi. Bunday turmush tarzida yashovchilar uchun jamg'arma, kelajak uchun sarmoya yoki ortiqcha qulayliklar tushunchasi mavjud emas. Ular har bir kunni yashab o'tish uchun doimiy kurashda bo'lishadi. Shu sababli, "hand-to-mouth" iborasi oddiy iqtisodiy holat emas, balki psixologik bosim, ijtimoiy beqarorlik va umidsizlik holatining til birlikdagi ifodasidir.

Semantik tahlilda bu ibora bir nechta asosiy komponentlarni qamrab oladi: birinchidan, kam daromad — ya'ni insonning ish haqi yoki topadigan mablag'i uning asosiy ehtiyojlarini zo'rg'a qoplaydi; ikkinchidan, kunlik hayot uchun kurash — har kuni yangi muammolar va qarzlilar bilan yuzma-yuz kelish holati; uchinchidan, moliyaviy beqarorlik — kelajakda nima bo'lishi noma'lum bo'lgan, hech qanday moliyaviy himoya yoki zaxiraga ega bo'lmagan holat; va nihoyat, to'rtinchidan, kambag'allik va ochlik — bu ibora ko'pincha ochlik xavfi bilan yuzlashayotgan yoki eng asosiy oziq-ovqat ehtiyojlarini qondira olmaydigan odamlarga nisbatan ishlatiladi.

Charles Dickensning "Little Dorrit" romanida bu ibora yanada chuqurroq ijtimoiy va psixologik konnotatsiyaga ega bo'lib, "drag from hand to mouth" tarzida ishlatilgan. Bu yerda "drag" (sudramoq) fe'lining qo'shilishi orqali muallif kambag'al inson hayotidagi og'irlik va davomiy toliqishni yanada ta'sirchanroq ko'rsatadi. Faqat yashash emas, balki o'zini kun sayin iqtisodiy botqoqlikdan sudrash holati tasvirlanadi. Dickens bu orqali o'quvchiga kambag'allikning nafaqat moddiy, balki ruhiy va axloqiy jihatdan ham qanday iz qoldirishini yetkazadi.

Ushbu idiomaning mazmuni o'zbek tilidagi "qora qozon qaynatmoq", "kunini arang ko'rmoq" kabi iboralar bilan ma'nodosh bo'lib, ularning har ikkisi ham iqtisodiy resurslarning cheklanganligi va hayot uchun kurashning muqarrarligini ifodalaydi. Ammo ingliz tilidagi "hand-to-mouth" iborasi yanada umumlashgan va global tusga ega bo'lib, u faqatgina individual inson holatini emas, balki keng ijtimoiy qatlamlarning og'ir turmush sharoitini yoritishda ham keng qo'llaniladi.

Xulosa qilib aytganda, “living hand-to-mouth” iborasi oddiy bir leksik birlik emas, balki u butun boshli ijtimoiy muammo — kambagʻallik, tengsizlik va iqtisodiy beqarorlikning til vositasidagi ifodasidir. Bu ibora orqali ingliz madaniyatida moliyaviy qiynalish faqat individual muammo sifatida emas, balki tizimli va ijtimoiy muammolar bilan uzviy bogʻliq ekani namoyon boʻladi.

Ingliz tilidagi “to make ends meet” idiomasi iqtisodiy qiyinchilik, ayniqsa, past daromadli qatlamlar hayotida kundalik muammoga aylangan moliyaviy kurash holatini ifodalovchi oʻta muhim frazeologik birlikdir. Bu ibora, ilk bor 17–18-asrlarda shakllangan boʻlib, tarixan ikki uchini bogʻlash – yaʼni kirim va chiqimni tenglashtirish, yashash uchun zarur boʻlgan minimal daromadni yetkazishga harakat qilish maʼnolarida qoʻllanilgan. Ushbu frazema “hand-to-mouth” iborasiga oʻxshash boʻlsa-da, undagi maʼno bir oz farq qiladi: agar “hand-to-mouth” faqat kunlik ehtiyojlar bilan bogʻliq boʻlsa, “make ends meet” iborasi doimiy va tizimli muvozanat uchun boʻlayotgan kurashni bildiradi.

Semantik jihatdan “to make ends meet” idiomasi bir nechta asosiy mazmun qatlamlarini oʻz ichiga oladi. Birinchidan, bu ibora moliyaviy ehtiyojlar va mavjud imkoniyatlar oʻrtasidagi uzluksiz kurashni anglatadi. Yaʼni, inson daromadining chegaralanganligi uni xarajatlarni doim nazorat ostida ushlashga, ortiqcha harajatlardan tiyilishga majbur qiladi. Ikkinchidan, bu idiom daromadni tejab-tergab ishlatish, xarajatlarni rejalashtirish, eng zaruriy narsalarga ustuvorlik berish zaruratini ifodalaydi. Uchinchidan, “make ends meet” — bu kambagʻallikni boshqarish, uni oʻziga xos strategiyalar orqali engillashtirishga urinish boʻlib, insonlarning ijtimoiy omon qolish mexanizmlarini aks ettiradi.

“To make ends meet” iborasi oʻzbek tilida “qisqa koʻrpaga oyoq uzatmoq”, “oʻzini zoʻrgʻa boshqarmoq”, “ehtiyojni qoplashga harakat qilmoq” kabi iboralar bilan maʼnodosh. Bu ibora, ayniqsa, oʻrta sinf va kambagʻal qatlamlarning hayotiy muammolarini ifodalovchi kuchli lingvistik vosita sifatida ishlatiladi. Ingliz adabiyotida bu ibora koʻplab realist yozuvchilarning asarlarida qoʻllaniladi, ayniqsa, XIX–XX asrda urbanizatsiya va sanoat inqilobi fonida ijtimoiy tengsizlik kuchaygan davrlarda keng tarqalgan. Bunday holatda, mualliflar ushbu iborani ishlatib, jamiyatdagi keng ijtimoiy qatlamlarning moliyaviy bosimi ostida qanday yashayotganini ochib berishgan.

“To make ends meet” iborasi zamonaviy ingliz tilida ham oʻz aktual holatini saqlab qolgan. Bugungi kunning turmush tarzi, narx-navoning oshishi, ish haqlarining yetishmovchiligi kabi holatlar bu iboraning doimiy ishlatilishini taʼminlaydi. Ayniqsa, inflyatsiya, ijtimoiy xavfsizlikning pasayishi, ijaraning qimmatligi va oziq-ovqat narxlarining keskin oʻsishi fonida odamlarning “make ends meet” qilish uchun kurashayotgani koʻplab ommaviy axborot vositalari va ilmiy maqolalarda keng yoritiladi.

Xulosa qilib aytganda, “to make ends meet” idiomasi oddiy bir ibora boʻlishdan koʻra, u butun jamiyatdagi iqtisodiy tengsizlik, daromadlar disbalansi va kambagʻallik muammolarining tili orqali ifodalanishidir. Bu ibora orqali nafaqat individual moliyaviy ahvol, balki ijtimoiy-sinfli tuzilmalar va ularning murakkab munosabatlari ham tasvirlanadi. Shuning uchun bu idiom lingvistik birlik boʻlishi bilan birga, sotsiologik va iqtisodiy tushunchalarning ham muhim koʻzgusidir.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar asosida ingliz tilidagi kambagʻallik bilan bogʻliq frazeologik birliklar faqatgina til unsuri emas, balki jamiyatdagi iqtisodiy, ijtimoiy va axloqiy holatlarning koʻzgusidir,

degan xulosaga kelish mumkin. “Beggar” soʻzining koʻp qirrali semantikasi orqali nafaqat moddiy nochorlik, balki ijtimoiy marginallik, hissiy ifoda va stereotiplashgan qarashlar ham ifodalanadi. “Beggar on horseback” kabi iboralar esa boylik ortidan keluvchi axloqiy inqiroz va ijtimoiy nomutanosiblikni keskin tanqid qiladi.

Bundan tashqari, “hand-to-mouth”, “make ends meet”, “on your beam ends” kabi frazeologizmlar orqali kambagʻallikning kundalik hayotdagi ruhiy va jismoniy taʼsiri ifodalanadi. Ushbu birliklar orqali past daromadli qatlam vakillarining hayot uchun kurashi, moliyaviy beqarorlik, doimiy ehtiyojlar va resurslar oʻrtasidagi qarama-qarshiliklar yoritiladi. Ingliz adabiyotidagi koʻplab matnlarda bu iboralar obrazlar orqali chuqur ijtimoiy maʼno kasb etadi.

Umuman olganda, bu frazeologik birliklar kambagʻallik konseptini faqat iqtisodiy emas, balki madaniy, axloqiy va psixologik darajada yoritishda muhim vosita hisoblanadi. Ularning mazmuni, ishlatilish konteksti va adabiyotdagi yoritilishi orqali ingliz tilida kambagʻallikka oid konseptual tasavvurlarni chuqur tahlil qilish imkoniyati yuzaga chiqadi. Shu jihatdan, ushbu tahlil nafaqat lingvistik, balki sotsiologik va madaniy tadqiqotlar uchun ham muhim manba hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – Москва: Русские словари, 1996. – 416 с.
2. Воркачев С.Г. Счастье как лингвокультурный концепт / С.Г.Воркачев. – Москва: ИТДГК «Гнозис», 2004. – 192
3. Джахангири Азар, Хоссейн Алиевич. Национально-языковая картина мира в русском и персидском языках. –Москва: “Спутник”, 2003 г. – 107 с.
4. Kemmerer D. Concepts in the brain. In Cognition, Language and the Brain. – Oxford: Oxford University Press, 2019 – 240 p.
5. Legge J. The Great Learning. The Chinese Classics. Confusian Analects. The Doctrine of the Mean. – Hong Kong: Hong Kong University Press, 1960. – 279p.
6. Laozi, Dao De Jing (Annotated by Xu Shu, Liu Hao; Edited by Jiangnan Cultural Academy Huangshan Branch). – China: Anhui People’s Publishing House, 1990/1996. Translated by Donia Zhang. – 142p.
7. Michail Mc Carthy, Felicity O’Dell. English Idioms in Use. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 190 p.
8. **George Eliot.** Silas Marner. Edited by Edward L. Gulick. – New York: Macmillan, 1909. – 258 p.
9. **George Vere Hobart, John Henry.** It Is Up to You: A Story of Domestic Bliss. *Library of the University of Minnesota*, 1902. – 580 p.
10. Usmonova O. S. Olamning lisoniy manzarasida taom nomlarining oʻrni: Filologiya fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD)ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya – Andijon, 2024 – 143 b
11. Verdieva Z. N. Semantic analysis of a group of words denoting the concepts of "poor" and "rich" in modern English. Cand. Philol. Sci. Diss., Baku 1965. – 245p.